

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ

Мадаминова Саодат Тохировна,

учительница начальных

классов № 6 школы Уйчинского района Наманганской области

Научный руководитель: Саидова Мухаббат Шукруллаевна к.ф.н, доцент
НамГУ

Аннотация: В статье освещаются вопросы активизации познавательной деятельности учащихся начальных классов, повышение умений и навыков в процессе выполнения упражнений. При выполнении упражнений ученик действует в зависимости от поставленного в нём условия: выполняет упражнения письменно или устно, в этом процессе он закрепляет в памяти полученные по этой теме знания формируют суждения.

Ключевые слова: обучение, теоретические знания, познавательная деятельность, умение, навыки, лингвистические процессы, продуктивность, формирование, психологические факторы.

Каждый народ видит мир через призму своего родного языка, который является культурным отражением этой общности, его зеркалом и хранителем. Язык – безмерная сокровищница любого народа, так как бережёт в себе не только реальный окружающий его мир, но и образ жизни, менталитет, национальный характер, систему ценностей, общественное самосознание и мироощущение, обычаи и традиции, передающиеся из поколения в поколение. Совокупность знаний этих элементов является необходимым условием при изучении какого-либо языка для полноценного понимания всех его явлений. Язык овеян культурно-историческим содержанием, исследующий проявление культуры, историю его развития который отражается и закрепляется в родном языке. Ознакомлению с национально-культурной составляющей русского языка, могут помочь

особый аспект его изучения, позволяющий познакомиться с образом жизни, историей и культурой нашей страны [1].

Познавательная деятельность - это процесс освоения теоретических знаний, обретения умений и навыков. В процессе познания самое важное место занимают знания, умения и навыки. Известно, что знания являются продуктивным при усвоении правил языка и различных лингвистических процессов. При изучении каждой темы и при выполнении относящихся к ним упражнениям и самостоятельных заданий происходит применение полученных умений и навыков на практике.

Одной из составных частей познавательной деятельности является навык. Навыки в условиях выполнения сложных заданий получают практическое закрепление при помощи упражнений доходят до автоматизма. При выполнении упражнений ученик действует в зависимости от поставленного в нём условия: выполняет упражнения письменно или устно, в этом процессе он закрепляет в памяти полученные по этой теме знания формируют суждения. Без навыков процесс выполнения упражнений не достигает цели.

Освоение учениками знаний, выработка у них умений и навыков напрямую связаны с активизацией у них познавательной деятельности. Т.И.Шамова отмечает, что если с одной стороны, явление познания определяется содержанием учебного материала, то с другой основывается на объективных закономерностях усвоения знаний. «Познавательная деятельность, являясь постоянной категорией познания (под этим понимается целеустремлённый продуктивный, познавательный акт)», проявляется на всех этапах познания, начинаясь непосредственного осмысления, конкретного события и заканчивается его теоретическим освоением».

В процессе обучения ученик находится под воздействием психологических факторов: ощущения, осмысления, и запоминания. В результате он оказывается способным выполнить задания и связать между

собой различные темы. Через осмысление он может глубоко проанализировать понять суть усваиваемого материала и надолго сохранить её в памяти. Внешними формами познания считается анализ, синтез индукция , дедукция. Так, например, Т.С.Красота отметила, что в процессе обучения ученик рассуждает эти его умственные операции, будучи направленными на познания предмета, в своей совокупности, образуют познавательную деятельность[5].

Активность, являясь психологической стороной обучения, представляет собой стремление ученика к знаниям, к выполнению им умственных операций, обращения в процесс обучения кроме как материалу познанию. Следовательно, активизация оказываясь особенностью психологии ученика, является основным показателем деятельности ученика в процессе обучения. По утверждению В.А.Добросмыслова, высшая степень активизации, заключается в осмыслении учеником материала темы. Высшая деятельность активизация является творческое толкование, творческое осмысление. Ученикам творчески подходят к изучаемому материалу: изменяют структуру материала, строят свои варианты, ищут различные пути выполнения задания, творчески конструируют примеры [2]. Активизация, в процессе обучения являясь результатом продуктивной деятельности учителя, оказывается средством стимулирования деятельности учащихся, в условии формирования мировоззрение ученика его умственных способностей, а также творческого осмысления объективное деятельности.

Учебное упражнение является одним из средств обучающей дидактики и позволяет обучить учащихся самостоятельной работе и осознанному усвоению материалов. Системное продуктивное пользование упражнениями на уроках родного языка считается одним важных условий активизации познавательной деятельности учащихся. Если для того, чтобы повысить продуктивность занятий, учитель в течении урока не пытается систематизировать упражнения для их большей продуктивности,

то не может быть речи об эффективности занятий. Если ученик не может применять на практике полученные знания, то нельзя говорить об осознанном усвоении материала. Теоретические положения усваиваются только в результате практических упражнений. Одним из осознанных условий активизации деятельности в процессе урока является пробуждение у учеников интереса к выполнению упражнений. То, что определяет интерес учеников к выполнению упражнений, является средством обеспечения интереса к изучению родного языка. Заинтересовывание учеников возбуждения у них стремления выполнить упражнение является ещё одним средством пробуждения интереса.

«Это очень важная вещь – подчёркивается в педагогической психологии - процесс усвоения знания вызывает различные творческие эмоции: они могут быть обусловлены радостными переживаниями, сопровождающими достижения при получении знаний отрицательными, если на этом пути встретились неудачи ». Таким образом, обучение русскому языку и развития у учеников начальных классов познавательной деятельности должно основываться на собственных интересах, потребностях и целях детей. Подключение языковых инструкций к реальному миру или к различным академическим предметам.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Данилов М.А. Воспитание у школьников самостоятельности и творческой активности в процессе обучения .- Ташкент: 1989.
2. Добросмылова В.А Активизация познавательной деятельности младших школьников в процессе обучения. М.,1986.
3. Гулямов А. Она тили дарсларида ўқувчиларнинг – ўқув-билув фаолиятини активлаштириш.-Ташкент: 1987.
4. Срезневский. И. И. Методики обучения русского языка. М.,1989
5. Красота Т.С. Методика преподавания русского языка в процессе обучения. М., 2003.